

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ОИЛАДАГИ ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ

Бабаханов Ҳамдам Қадамович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси
ўқитувчиси, майор

Аннотация. Ушбу мақолада оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар тушунчаси, сабаблари ва шарт-шароитлари ва ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси ҳамда профилактика инспектори томонидан ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асослари ёритилган.

Калит сўзлар: оила, зўравонлик, ҳуқуқбузарлик, профилактика инспектори, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ташкилий асослар.

Аннотация. В этой статье рассматриваются понятия, причины и условия правонарушений, связанных с домашним насилием, и профилактика этих видов правонарушений, а также организационные основы профилактики этих видов правонарушений инспектором по профилактике.

Ключевые слова: семья, насилие, правонарушения, инспектор по профилактике, профилактика правонарушений, организационные основы.

Annotation. This article discusses the concepts, causes and conditions of offenses related to domestic violence, and the prevention of these types of offenses, as well as the organizational basis for the prevention of these types of offenses by the prevention inspec

Keywords: family, violence, offenses, prevention inspector, crime prevention, organizational foundations.

Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасида шахсинг маъмурий ёки жиноий қилмишлардан

жабрланиши ёхуд ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни комплекс тарзда ўрганишга ҳамда ҳуқуқбузарликлардан шахсинг жабрланиш эҳтимолини максимал даражада камайтиришга қаратилган фаолият тушунилади.

Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликка дучор бўладиган шахсларга оилада доимий равишда биргаликда яшовчи оила аъзолари ва бошқа шахслар киради.

Оила аъзолари ўртасида вужудга келадиган оилавий-маиший муносабатлар доирасида жисмоний, руҳий, жинсий зўравонлик содир этиб, шахсинг қонуний манфаатларига зарар етказилган тақдирда, у маиший зўравонликдан жабрланган деб топилади.

Таъкидлаш керакки, сўнгги пайтларда ички ишлар органлари томонидан содир этилаётган жиноятларнинг виктимологик таҳлиliga таянган ҳолда жойларда виктимологик профилактика чора-тадбирларини ташкил этишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда.

Мазкур профилактик чора-тадбирларда виктимоген омилларни аниқлаш, бартараф этиш, зарарсизлантириш ва уларнинг таъсирини камайтириш, виктимлик даражаси юқори бўлган шахсларни аниқлаш, улардаги виктимлик даражасини пасайтириш ва уларнинг жиноий тажовузлар қурбони бўлиш хавфини камайтиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мазкур виктимологик профилактикада ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахс эмас, балки ундан жабрланиши мумкин бўлган тоифадаги шахсларга улардаги бундай мойилликни шакллантирувчи омилларни бартараф этишга қаратилади.

Таъкидлаш жоизки, виктимологияда умум ижтимоий олдини олиш жамиятнинг барча бўғинлари (оила, таълим, тиббиёт муассасалари, ўзини-ўзи бошқариш органлари)нинг фаол иштироки орқали амалга оширилса, махсус олдини олишда бевосита ички ишлар органлари, прокуратура, адлия, суд органлари томонидан амалга оширилади.

Криминологлар Е.О. Алауханов, З.С. Зариповлар фикрича, виктимологик профилактика жабрланувчига йўналтирилган ҳолда умумий ва яқка тартибда амалга оширилади[1]. Умуман олганда, оила-турмуш муносабатлари доирасида зўравонлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ичида вояга етмаганлар ва аёлларнинг зўравонликдан жабрланиш эҳтимоли юқорилигини инобатга олиш лозим.

Профессор И. Исмаилов таъкидлаганидек, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари, биринчи навбатда, аҳолига айниқса ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга улар иштирокида вужудга келадиган низоларни ҳал этиш, жисмоний ва руҳий хавфсизликни таъминлаш, қонунда назарда тутилган ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситаларини ўргатиш орали амалга оширилади[2]. Виктимологик профилактика нуқтаи назаридан виктим ҳолатларнинг юзага келишини ўрганиш ва уларни аҳолига ўргатиш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Виктимологик профилактика – виктомоген факторларнинг вужудга келишига йўл қўймаслик, уларни бартараф қилиш ёки нейтраллаштириш чораларини қўллаш, жиноятнинг потенциал қурбонларини аниқлаш ва уларни ҳимоя қилиш имкониятларини ошириш йўли билан айрим турдаги жиноятларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади[3].

Профилактика инспектори виктимологик профилактик чоратадбирларни амалга ошириш жараёнида оиладаги зўравонликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларни ўз вақтида аниқлаб, уларнинг хулқ-атвори, оиладаги ўрни, оилавий муносабатлар жараёнида ўзини тутиши, ҳуқуқбузарлик содир этилишида жабрланувчининг роли ҳамда бошқа сабаб ва шароитларни аниқлаб, уларни бартараф этиш чоратадбирларини ишлаб чиқиши лозим.

Профилактика инспекторлари маъмурий ҳудудда аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари билан манзилли профилактик тадбирлар ўз вақтида олиб

бормаса, ушбу йўналишдаги ишлар ўз ҳолига ташлаб қўйилса оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши кўпайиши мумкин. Мисол учун, баъзи ҳудудларда оилавий низолар барвақт эмас, балки унинг салбий оқибати келиб чиққанидан кейингина маҳаллада муҳокама қилинади. Бунинг натижасида, оила-турмуш доирасида оғир ва ўта оғир жиноятлар, шу жумладан, қотиллик жинояти содир этилиши давом этмоқда, қасддан баданга тан жароҳати етказиш, безорилик жиноятларининг аксарият ҳудудларда ошиб кетишига йўл қўйилмоқда.

Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, *биринчидан*, мазкур ҳудудларда аниқланган низоли оилалардаги муҳитни яхшилаш борасида профилактик ишлар етарли даражада ташкил этилмаган, *иккинчидан*, профилактика инспекторлари, маҳалла фуқаролар йиғини, хотин қизлар масалалари бўйича мутахассис, маҳалла посбони нотинч оилалар ҳақида етарли маълумотга эга бўлишмаган, *учинчидан*, ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар билан яқка тартибдаги профилактик ишлар йўлга қўйилмаган, тўртинчидан спиртли ичимликка ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахсларни ўз вақтида аниқлаб, уларни мажбурий даволаш муассасаларига юбориш чоралари кўрилмаган.

Ички ишлар органлари инсон ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг бузилиш сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда ўз вақтида бартараф этиш борасидаги фаолияти самарали ташкил этилишини таъминлаш[4] борасидаги ишларни тўғри ташкил этиши биринчидан, инсон ҳуқуқ ва эркинлигини таъминлаш, уларни бузилишини олдини олишга, *иккинчидан*, инсон ҳуқуқлари бузилиши натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олишга, *учинчидан* оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этишга хизмат қилади.

Профилактика инспекторларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг самарадорлигини ошириш куйидаги йўналишлардаги ишларни амалга ошириш лозим:

1) ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган нотинч оилаларни ўз вақтида аниқлаш, низо келиб чиқиш хавфи бўлган оилалар билан виктимологик профилактикани ташкил этиш;

2) ҳуқуқбузарлик ёки жиноятлардан жабрланишга мойиллиги бўлган шахсларни аниқлаш ва уларнинг зўравонликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтириш бўйича тегишли чоралар кўриш;

3) маъмурий ҳудудда ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатиш;

4) ижтимоий мавқеи, физиологик ҳолати, хулқ-атвори, ҳаёт тарзи билан боғлиқ ҳолда ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфи мавжуд бўлган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан виктимологик профилактик чора-тадбирларни қўллаш;

5) ҳуқуқбузарликларни содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрнини ҳамда жабрланишнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш;

6) нотинч оилаларда яшаётган шахсларнинг зўравонликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтириш мақсадида тушунтириш ишларини олиб бориш;

7) оиладаги зўравонликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар тоифаларини аниқлаш;

8) ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар индивидуал ва ижтимоий психологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда профилактика тадбирларни ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июльдаги «Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3827-сонли Қарори асосида ташкил этилган ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш марказларида зўравонликдан жабр кўрган шахсларга ўз вақтида ёрдам кўрсатиш, уларни химоя қилиш, аёлларнинг ўз жонига қасд қилишига йўл қўймаслик мақсадида ушбу шахсларга тиббий, руҳий, ижтимоий, педагогик, ҳуқуқий ва бошқа ёрдам кўрсатади. Бундан кўзланган мақсад, энг аввало зўрлик жабрланган шахсларга ёрдам кўрсатиш, бундай оилалардаги муҳитни ўрганиш, жабрланган шахсларнинг ўз жонига қасд қилишни олдини олишга қаратилгандир. Шу боисдан ҳам, ўз жонига қасд қилишга мойил бўлган ёки ўз жонига қасд қилган шахслар билан бирламчи ва изчил профилактика тадбирларини ўтказиш[5] лозим.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлимида оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик фактлари ва ундан жабрланган шахслар ҳақидаги “Маълумотлар базаси” шакллантириш ҳамда унда қуйидаги маълумотлар жамланишини тавсия этамиз:

- оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар (қачон, қайси маъмурий ҳудудда, қандай турдаги ҳуқуқбузарлик) содир этилганлиги;
- оиладаги зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил (яшаш манзили, илгари шундай ҳуқуқбузарлик содир этганлиги, спиртли ичимликка ва гиёҳвандликка ружу қўйган) шахслар тўғрисида;
- оиладаги зўравонликдан жабрланган шахслар тўғрисида;
- оиладаги зўравонликдан жабрланган шахсларга кўрсатилган ёрдам ва хизматлар тўғрисида;

- ички ишлар органлари томонидан оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар бўйича кўриб чиқилган ишлар сони ва кўрилган чоралар ҳақида;

- оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик фактлари бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа органларга мурожаатлар сони тўғрисида;

- оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик судда кўрилган ишлар сони ва қўлланилган чоралар ҳақида.

Афсуски, ички ишлар органлари профилактика хизматида бундай маълумотларнинг ўзи йўқ. Энг қизиғи шундаки, профилактика инспекторлари томонидан кўриб чиқилган оила турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарлик фактлари, уларнинг сони, ушбу ҳолатлар бўйича кўрилган чоралар ёки оила турмуш доирасида содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида маълумотлар умумлаштирилмайди. Фақатгина, оила турмуш муносабатлари доирасида содир этилган жиноятлар ҳақида статистик маълумотлар жамланади холос. Ваҳолонки, юқорида тавсия этилган маълумотлар базасини яратилиши, биринчидан қайси маъмурий ҳудудларда ушбу турдаги ҳуқуқбузарлик ҳолатлари ошганлигини таҳлил қилиб боришга, иккинчидан оиладаги зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар асосида махсус профилактика чора-тадбирларини ўтказишга, учинчидан, ҳудудийлигига қараб ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этишга қаратилган профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга имкон беради.

Профилактика хизматининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини такомиллаштириш бўйича қуйидаги йўналишлардаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1) бириктирилган ҳудуддаги ҳар бир оилани айланиб чиқиш, нотинч оилаларни аниқлаш, уларни ҳисобини юритиш, оила-турмуш доирасида низолар содир этилишига йўл қўймаслик мақсадида ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, якка тартибдаги ва виқтимологик профилактик чоратадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

2) оилавий жанжаллар оқибатида юзага келган эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, ота-она ва фарзанд, қайнона-келин, қариндош-уруғлар ўртасида содир этилган низолар туфайли бузилган муносабатларни тиклаш борасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан амалий чоратадбирларни амалга ошириш;

3) ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган, нотинч ва кам таъминланган оилаларни аниқлаш, уларни рўйхатини шакллантириш ҳамда уларга ижтимоий ёрдам қўрсатиш юзасидан ҳокимият, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, хотин-қизлар, меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш қўмитаси билан ҳамкорликда чора-тадбирларни амалга ошириш;

4) оилада миллий қадрият ва урф-одатларга зид, ахлоқ-одоб доирасидаги ноҳўя ҳатти-ҳаракатларга йўл қўяётган, ғайриижтимоий хулқ-атворли, тарбиявий таъсир чораларига муҳтож бўлган, оилада ҳуқуқбузарлик содир этувчи шахслар аниқлаб улар билан тарбиявий профилактик ишларни ташкил этиш;

5) Ички ишлар органлари профилактика хизматининг жамоатчилик билан ўзаро ахборот алмашув ва амалий ҳамкорлиги самарадорлигини оширишга қаратилган ишларни тўғри ва тизимли ташкил этиш;

6) оилавий-маиший сабабларга кўра содир этилган ҳуқуқбузарликлар, шу жумладан аёллар, вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар муҳокамасини ташкил этиш ва

ўтказиш, мазкур ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш;

7) маъмурий ҳудудда содир этилган оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар ва уларга имкон бераётган сабаб ва шароитларни аниқлаш, ўрганиш, таҳлил қилиш ва келгусида ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш юзасидан чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

8) профилактика инспекторлари ўзига бириктирилган маҳаллаларда фаолият олиб борувчи «еттилик» вакиллари билан узвий ҳамкорликни йўлга қўйган ҳолда оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишга қаратилган режаларни ишлаб чиқиш;

9) профилактика инспекторлари ўзига бириктирилган маҳаллада оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишда ижтимоий профилактика объектларига нисбатан хулоса тайёрлаган ҳолда тегишлича ижтимоий профилактика субъектларига тақдим этиш чораларини кўриш;

10) сурункали алкоголизм, гиёҳвандлик ёки заҳарвандликка чалинган шахсларни белгиланган тартибда мажбурий даволашга юбориш чораларини кўриш;

Таъкидлаш керакки, амалдаги қонунчилигимизда оиладаги зўравонликдан жабрланганларни ҳимоя қилишга доир қатор нормалар назарда тутилган бўлсада, ички ишлар, суд ва прокуратура органлари ҳамкорликда фуқаролар ўртасида тушунтириш ишларини олиб бориш, оилада юзага келган муаммоли вазиятларни ҳал этиш йўллари, айниқса жабрланишнинг олдини олиш борасида уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тушунтиришга доир тарғибот-ташвиқот ишлари етарли даражада олиб борилмайди.

Хулоса қилиб айтганда, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган ислохотлар профилактика хизматлари олдида фуқаролик жамияти институтлари, жамоат тузилмалари ва кенг жамоатчилик билан

ҳамкорликда оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасини амалга ошириш бўйича ҳамкорликнинг янги усул ва шакллари ишлаб чиқишга мажбур этмоқда. Чунки, барча ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ўртасидаги ҳамкорликларда ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича асосий маълумотлар жамоатчиликдан келиб тушади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алауханов Е.О., Зарипов З.С. профилактика преступлений: учебник. – Алматы: «Нур-пресс», 2008. – С. 99.

2. Исмаилов И. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг таъминланиши // Ҳуқуқшунослик истиқболлари: Илмий мақолалар тўплами. Нашрга тайёрловчилар Ш.О.Мамадалиев, И.Ю.Фазилов, А.А.Аманов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, –2015. –Б. 27.

3. Юридик атамаларнинг изоҳли луғати: 1-жилд. –Т., 2007. –Б. 187.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2883-сонли Қарори. /Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 15-сон, 247-модда.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3827-сонли Қарори.

6. Кушбаков, Дилшод. "Жиноят субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба." Journal of Fundamental Studies 1.5 (2023): 41-52.